

Світлана ПОПОВИЧ

студентка

Київський національний університет архітектури та будівництва

Науковий керівник:

Наталя КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет ім. І. Франка

ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ НА РИНКУ ПРАЦІ

У сучасних соціально-економічних умовах проблема формування конкурентоспроможного студентства набуває особливої актуальності. Динамічні зміни на ринку праці, розвиток технологій та зростання вимог роботодавців зумовлюють необхідність пошуку ефективних моделей підготовки фахівців. Однією з таких моделей є дуальна освіта, яка поєднує навчання у закладі освіти з практичною підготовкою на підприємствах і сприяє формуванню професійно мобільних та конкурентоспроможних здобувачів освіти. Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб'єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях у суб'єктів господарювання для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору [1].

Надання якісних освітніх послуг є передумовою підвищення рівня конкурентоздатності на ринку праці, що також є соціальною складовою, яка передбачає реалізацію права на перше робоче місце та відповідну соціальну адаптацію молоді [4]. Конкурентоспроможність студентства визначається рівнем сформованості професійних компетентностей, здатністю застосовувати знання на практиці, готовністю до безперервного навчання та адаптації до змін [1]. Дуальна освіта створює умови для цілісного розвитку цих якостей, оскільки студенти залучаються до реального виробничого процесу ще на етапі навчання. Практична діяльність дозволяє глибше засвоювати навчальний матеріал, формувати прикладне мислення та усвідомлювати реальні вимоги професійного середовища [3].

Важливим аспектом дуальної освіти є формування у студентів професійного досвіду, який значно підвищує їхню конкурентоспроможність після завершення навчання [3]. Робота на підприємствах сприяє набуттю навичок використання сучасного обладнання, технологій та програмного забезпечення, а також знайомству з організацією виробничих процесів. Такий досвід є суттєвою перевагою під час працевлаштування, оскільки роботодавці надають перевагу фахівцям, які не потребують тривалого періоду адаптації.

Дуальна освіта також відіграє значну роль у розвитку особистісних якостей студентів, що є складовими їхньої конкурентоспроможності [2]. У процесі практичного навчання формується відповідальність, самостійність, дисциплінованість та здатність працювати в команді. Студенти навчаються

ефективно комунікувати з колегами та керівництвом, дотримуватися професійної етики та приймати обґрунтовані рішення в межах своєї компетенції. Однією з переваг дуальної освіти є підвищення мотивації студентів до навчання та професійного розвитку [1]. Усвідомлення практичної значущості теоретичних знань стимулює здобувачів освіти до активнішої участі в освітньому процесі, самостійного опрацювання матеріалу та підвищення власного рівня підготовки. Крім того, студенти отримують можливість раннього професійного самовизначення, що знижує ризик помилкового вибору професії.

Формування конкурентоспроможного студентства в умовах дуальної освіти значною мірою залежить від ефективної взаємодії між закладами освіти та роботодавцями. Узгодження освітніх програм із потребами ринку праці, участь підприємств у підготовці навчальних планів та наставництво з боку фахівців-практиків забезпечують високу якість підготовки здобувачів освіти. Така співпраця сприяє формуванню у студентів актуальних професійних компетентностей та підвищує їхню затребуваність на ринку праці.

Отже, дуальна освіта є ефективним інструментом формування конкурентоспроможного студентства, здатного відповідати сучасним вимогам економіки та суспільства, особливо в умовах сьогодення. Поєднання теоретичного навчання з практичною підготовкою, розвиток професійних і особистісних компетентностей, а також підвищення мотивації до навчання забезпечують підготовку фахівців, які мають високий рівень готовності до професійної діяльності та успішної кар'єрної реалізації.

Література:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>.

3. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №660-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/660-2018-%D1%80>.

4. Іщенко Т.Д., Чайковська А.Б. Чи потрібно в Україні впроваджувати дуальну освіту? Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 2020. URL: <https://nmc-vfpo.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/zbirnyk-materialiv-22.10.2020.pdf>.